

MA'LUMOTLARGA ISHLOV BERISH BOSQICHLARIDA TEZKORLIKKA ERISHISH USULLARI

¹Sh.A. Javliyev, ²X.Sh. To'rayev, ³M.A. Akbarova

^{1,2,3}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190084>

Annotatsiya. Ma'lumki, zamonaviy davrda sun'iy intellektning rivojlanishi natijasida keng qamrovli ma'lumotlar bilan ishlash hajmi ham ortib bormoqda. Hisoblash texnologiyalaridagi yutuqlar tufayli katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlari hisoblash resurslarini sezilarli darajada talab qilmoqda. Bunday sharoitlarda hisoblash qurilmalarida parallel ishlov berish usullaridan foydalanish hisoblash jarayonlarini tezlashtirishda samarali yechim sifatida qaralmoqda. Ushbu tadqiqotda katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda yuzaga keladigan tezkorlik muammolari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, tadqiqot davomida ma'lumotlarga ketma-ket va parallel ishlov berish texnikalari o'rtasidagi samaradorlikni solishtiruvchi natijalar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ma'lumotlarni qayta ishlash, parallel ishlov berish, OpenMP, CPU, GPU.

Bugungi kunda har qanday sohaga axborot texnologiyalari va sun'iy intellektsiz qarash qiyin. Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish texnologiyalari ma'lumotlar bilan bog'liq deyarli barcha sohalarda jadal o'sish sur'atlarini namoyon etmoqda. Sun'iy intellekt tushunchasi mashinalar yoki kompyuter tizimlariga inson idroki va fikrlash qobiliyatlarini talab qiluvchi vazifalarni amalga oshirish imkoniyatini berishni anglatadi [1]. Shuningdek, sun'iy intellekt kompyuter tizimlarining o'rganish, qaror qabul qilish, va tabiiy tilni qayta ishlash kabi inson miyasi intellektini talab qiladigan jarayonlarni bajarish qobiliyatidir (1-rasm).

1-rasm. Sun'iy intellekt va uning turlari

Mashinali o'qitish sun'iy intellektning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, uning asosiy tamoyiliga ko'ra, kompyuterlar ma'lumotlardan o'rganishi va ular asosida o'z faoliyatini yaxshilashi mumkin. Ushbu turdagi sun'iy intellekt kompyuterlarga dasturlash qoidalarini

oldindan belgilamasdan, ma'lumotlardan mustaqil ravishda o'rganish imkonini taqdim etadi. Mashinali o'qitish algoritmlari ma'lumotlar ichida mavjud naqshlarni aniqlash va ushbu naqshlar asosida qarorlar qabul qilish yoki kelgusida sodir bo'ladigan hodisalarni bashorat qilish uchun o'qitiladi [2].

Texnologik rivojlanish natijasida kompyuterlarning qayta ishlash tezligi izchil oshib bormoqda, bu esa chuqur o'qitish jarayonlarini samaraliroq amalga oshirish imkoniyatini yaratmoqda. Xususan, chuqur o'qitish jarayonlari tasvirlar, videolar, matnlar, nutq signallari va sensorlardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ulardan qimmatli tushunchalarni ajratib olishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu yondashuv zamonaviy sun'iy intellekt tizimlarining samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Chuqur o'qitish mashinali o'qitishning ilg'or yo'nalishlaridan biri bo'lib, u inson miyasining tuzilishi va funksional faoliyatidan ilhomlanib yaratilgan. Ushbu o'qitish algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va ularning asosida qarorlar qabul qilish yoki bashorat qilish uchun ko'p qatlamli, o'zaro bog'langan tugunlardan iborat sun'iy neyron tarmoqlarni qo'llaydi. Chuqur o'qitish yirik ma'lumotlar to'plamlarini qayta ishlashda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi, ammo bunday ma'lumotlarni qayta ishlash ko'p hollarda juda ko'p vaqt va resurs talab qiladi, bu esa amaliy qo'llash imkoniyatlarini cheklaydi [3].

Ma'lumotlar hajmining doimiy o'sishi, ilovalar xilma-xilligi va zamonaviy hisoblash infratuzilmalari yuqori hisoblash quvvatiga ega innovatsion yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu bois, chuqur o'qitish algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali qayta ishlash uchun yangi usullardan foydalanishni talab etadi. Ma'lumotlarga ishlov berishning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat: ma'lumotlarni tahlil qilish, qayta ishlash, xatolarni aniqlab tuzatish, ma'lumotlar sifatini tekshirish va birlashtirilgan ma'lumotlar to'plamlarini shakllantirish [4]. Ushbu jarayonlar yuqori sifatli va ishonchli tahliliy natijalarni ta'minlash uchun zarur. (2-rasm).

- **Ma'lumotlarni tozalash**
- Yo'qolgan ma'lumotlarni aniqlash va tartiblash
 - Shovqinli ma'lumotlarni kamaytirish
 - Dublikatlarni aniqlash va olib tashlash
- **Ma'lumotni qisqartirish**
- Diskretlashtirish
- Xususiyatlarni kodlash

2-rasm. Ma'lumotlarga ishlov berish usullari

Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda, ularni qayta ishlash jarayoni sezilarli darajada vaqt talab qilishi mumkin, bu esa ushbu jarayonni amaliy qo'llash imkoniyatlarini cheklaydi va uni iqtisodiy jihatdan samarasiz holatga keltiradi. Ma'lumotlarni qisqartirish texnikasi ushbu muammoni hal qilishga qaratilgan bo'lib, u ma'lumotlar hajmini optimallashtirish bilan birga ularning semantik yaxlitligini saqlab qolishni ta'minlaydi. Raqamli ma'lumotlarga ishlov berish jarayonida sun'iy intellekt, mashinali o'qitish va chuqur o'qitish kabi zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishiga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Shu bilan birga, katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarishning vaqt talab qilishi yaxshi ma'lum

bo‘lgan muammo sifatida e‘tirof etiladi. Bulutli hisoblash va katta hajmdagi ma‘lumotlarni tahlil qilish bilan bog‘liq muammolar esa, yangi turdagi hisoblash usullari bo‘yicha chuqur ilmiy tadqiqotlarni olib borishni zaruratga aylantiradi.

Katta hajmdagi ma‘lumotlarni qayta ishlashda tezkorlik masalasi bugungi kunda eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi [5]. Ushbu masalani hal qilishda parallel ishlov berish tamoyili muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tamoyil nafaqat alohida ishlaydigan hisoblash mashinalari, balki birgalikda ishlaydigan kompyuterlar samaradorligini oshirishning asosiy vositalaridan biri sifatida qaraladi. Katta hajmdagi ma‘lumotlarga parallel ishlov berishni amalga oshirish uchun ma‘lumotlarni tayyorlash bir nechta bosqichda bajariladi. Bu jarayonda turli ma‘lumotlar mutaxassisleri va dasturiy ta‘minot ishlab chiquvchilari tomonidan bosqichlarning talqinida ba‘zi farqlar kuzatiladi. Shunga qaramay, ushbu jarayon odatda quyidagi asosiy vazifalarni o‘z ichiga oladi (3-rasm).

3-rasm. Ma‘lumotlarni tayyorlash jarayonidagi bosqichlar

Tegishli ma‘lumotlar to‘plangandan so‘ng, ularning sifati yaxshilanishi uchun ma‘lumotlarni tozalash jarayoni amalga oshiriladi. Ushbu jarayonda ma‘lumotlardagi dublikatlar, yo‘q bo‘lgan qiymatlar va chegara qiymatlari kabi shovqinlar aniqlanib, ular ma‘lumotlar to‘plamidan chiqarib tashlanadi. Ma‘lumotlar to‘plamining xususiyatlariga qarab, qo‘shimcha bosqich sifatida o‘lchamlarni kamaytirish amaliyoti qo‘llanishi mumkin. Bunday bosqich ortiqcha xususiyatlarni qisqartirish orqali keyingi hisoblash jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladi, chunki haddan tashqari ko‘p xususiyatlar hisoblash jarayonini sezilarli darajada sekinlashtirishi mumkin.

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishida raqamlashtirish jarayonlari asosiy omillardan biriga aylangan, bunda raqamli ma‘lumotlar hajmining ortib borishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, turli formatlarda ma‘lumotlarning shakllanishi raqamli ishlov berish jarayonlarini murakkablashtiradi va ko‘proq vaqt talab etadi. An’anaviy ketma-ketlik algoritmlari bunday murakkab muammolarni yuqori tezlikda qayta ishlash imkoniyatlarini cheklaydi [6]. An’anaviy

fon Neyman hisoblash tizimlarida hisob-kitoblar bajarilishi katta miqdordagi ma’lumotlarni xotira va ishlov berish birliklari o’rtasida uzatishni talab qiladi, bu esa ma’lumotlarni saqlash va o’qib olish jarayonlari bilan bog’liq vaqt va energiya sarfini oshiradi hamda hisoblash samaradorligini pasaytiradi (4-rasm).

4-rasm. CPU protsessorining ma’lumotlarga ishlov berish arxitekturasini

Markaziy protsessor (CPU) - bu kompyuterning markaziy yoki asosiy protsessori bo’lib, kompyuter dasturidagi ko’rsatmalarni bajaruvchi elektron sxemadir. Ushbu protsessor dasturdagi ko’rsatmalarda belgilangan asosiy arifmetik, mantiqiy, boshqaruv va kirish/chiqish amallarini bajaradi [7]. Biroq, katta hajmdagi ma’lumotlar bilan ishlaganda yoki videolarni qayta ishlashda markaziy protsessor o’rniga Grafik protsessor (GPU) dan foydalanish samaraliroqdir. GPU katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlashni samaraliroq amalga oshirish uchun mo’ljallangan [8]. GPUda qayta ishlashda ayrim vazifalar CPUdan GPUga o’tkaziladi va quyidagi bosqichlarda bajariladi: birinchi bosqichda GPU ma’lumotlarni asosiy xotiradan o’z xotirasiga yuklaydi. Ikkinchi bosqichda u jarayon uchun ko’rsatmalarni CPUdan qabul qiladi. Uchinchi bosqichda GPU ma’lumotlarni qayta ishlaydi. Va nihoyat, to’rtinchi bosqichda natija GPU xotirasidan asosiy xotiraga uzatiladi (5-rasm).

Grafik protsessor(GPU) kompyuterning markaziy protsessoriga o’xshash protsessor bo’lib, grafikani qayta ishlash uchun maxsus mo’ljallangan elektron sxemadir. GPU yordamida katta hajmdagi grafik ilovalarni, masalan, video va tasvirlarni qayta ishlashni boshqarish va nazorat qilish mumkin.

5-rasm. GPU protsessorining ma'lumotlarga ishlov berish arxitekturasini

Ma'lumotlarning hajmi ortib borishi, ilovalarning xilma-xilligi va zamonaviy hisoblash mashinalari infratuzilmasi yuqori hisoblash quvvatiga ega yangi yondashuvlarga ehtiyojni kuchaytirmoqda. Sun'iy intellekt, mashinani o'rganish va chuqur o'rganish kabi raqamli ma'lumotlarni qayta ishlashga oid ilg'or usullarga talab tobora ortib bormoqda. Ammo, katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish juda ko'p vaqt talab qilishi ma'lum.

Hisoblash mashinalari ko'pgina vazifalarni bajarishda natijalarga tezkorlik bilan erishish uchun asosiy apparat ta'minotidan imkon qadar to'liqroq foydalanishi kerak. Bunda esa yuqorida ta'kidlab o'tgan GPU samarali natija berishi mumkin, lekin GPU mavjud bo'lmagan qurilmalarimizda esa hisoblash resurslari qurilmaning markaziy protsessori(CPU)ga yuklanadi va ma'lumotlarga ishlov berishni sekinlashuviga olib keladi. *Bu esa o'z navbatida protsessorga tegishli kodlarni kiritish orqali parallellashtirishni keltrib chiqaradi (6-rasm).*

6-rasm. Ma'lumotlarga parallel ishlov berish

Parallel ishlov berish — bu bir nechta protsessorlarda bir vaqtning o'zida bir nechta jarayonlarni amalga oshirish orqali hisoblash samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvdir. Ushbu usul dasturiy vositalarda umumiy ishlov berish vaqtini qisqartirishga mo'ljallangan. Biroq, parallel ishlov berish jarayonida jarayonlar o'rtasida aloqa

o‘rnatilishi natijasida qo‘shimcha hisoblash yuklamasi yuzaga keladi. Bu kichik hajmdagi vazifalar uchun umumiy ishlov berish vaqtini qisqartirish o‘rniga, aksincha, uni oshirib yuborishi mumkin. Mazkur muammoni samarali hal etish uchun CPUda parallellashtirishga ixtisoslashgan texnologiyalardan foydalanish tavsiya etiladi. Shulardan biri — OpenMP texnologiyasi bo‘lib, u parallel dasturlash uchun maxsus kutubxona va direktivalarni taklif etadi. OpenMP yordamida jarayonlar o‘rtasidagi aloqalarni optimallashtirish va parallel ishlov berishni samarali tashkil qilish orqali hisoblash samaradorligini oshirish mumkin.

OpenMP (Open Multi-Processing) ko‘p yadroli protsessorlarda vazifalarni parallelizatsiya qilish uchun kompyuterning CPU qismida qo‘llaniladi. OpenMPni tizimga integratsiya qilish CPU tezligi va umumiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ma‘lumotlarni qayta ishlash jarayonida OpenMP protsessor yadrolarida bir nechta oqim(thread)larni yaratadi, bu esa parallel ma‘lumotlarni qayta ishlashni ta‘minlaydi. Dastlab, ma‘lumotlar CPUda ketma-ketlik asosida qayta ishlanadi. Keyinchalik, ma‘lumotlar CPU yadro va oqimlar orasida bo‘linib, parallel qayta ishlash amalga oshiriladi. Bu jarayon OpenMP yordamida hosil qilingan parallel mintaqalarda (parallel regions) oqimlar tomonidan bajariladi. Parallelizatsiya jarayoni yakunlangach, oqimlar birlashtiriladi va dastur ketma-ketlik rejimiga qaytib, qayta ishlashni yakunlaydi. Ushbu jarayonni quyidagi diagrammada batafsil ko‘rish mumkin (7-rasm).

OpenMP yuqori samaradorlik va markaziy protsessor (CPU) hisoblash jarayonlarini optimallashtirish, shuningdek, ma‘lumotlarni qayta ishlash tezligini oshirish talab qilinadigan stsenariylarda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi.

7-rasm. OpenMP yordamida ma‘lumotlarga parallel ishlov berish

OpenMP texnologiyasi GPU mavjud bo‘lmagan qurilmalarda ham ma‘lumotlarni parallel ravishda qayta ishlash imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu yondashuv ko‘p yadroli protsessorlardan foydalanib, bir vaqtning o‘zida bir nechta ma‘lumotlar to‘plamini qayta ishlashni ta‘minlaydi va parallel bajarilishni sezilarli darajada soddalashtiradi. Protsessor tomonidan ko‘rsatmalar oqimini bajarish jarayoni endi ko‘rsatmalardan keyin ko‘rsatmalarning

ketma-ket bajarilishi deb hisoblanmaydi. Kompyuterda bir nechta protsessorlarning mavjudligi ko‘p dasturlash uchun zaruriy shartdir. Ko‘p dasturlashni amalga oshirish uchun protsessorlarning o‘zaro ishini tashkil qiluvchi operatsion tizimning mavjudligi yetarli hisoblanadi. Parallel hisoblashlar uchun qo‘shimcha talab qo‘yiladi - bu dasturning o‘zi uchun talab - dastur hisoblashlarni parallellashtirish imkoniyatini berishi kerak. Katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlada ketma-ket ishlov berishga nisbatan parallel ishlov berish jarayon vaqtini sezilarli darajada kamaytiradi (8-rasm).

8-rasm. Ma’lumotlarni parallel va ketma-ket qayta ishlash samaradorligi

Xulosa qilib aytganda, hisoblash qurilmalarida ma’lumotlarni qayta ishlashda parallellashtirish yondashuvlaridan foydalanish samarali natija beradi. Ayniqsa, parallellashtirishning afzalliklari katta hajmdagi masalalarni hal qilishda aniqroq bo‘ladi. Katta hajmli ma’lumotlarni qayta ishlashda parallel ishlov berish uchun ko‘p yadroli protsessorlardan unumliroq foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rajiv Joshi; Matthew Ziegler; Arvind Kumar; Eduard Alarcon, "From Artificial Intelligenceto Brain Intelligence," in *From Artificial Intelligence to Brain Intelligence* , River Publishers, 2020, pp.1-5.
2. Fernando Iafate, "What is Intelligence?," in *Artificial Intelligence and Big Data: The Birth of a New Intelligence* , Wiley, 2018, pp.1-11, doi: 10.1002/9781119426653.ch1.
3. M.F. Raximov, Sh.A. Javliyev. “CHUQUR O‘QITISH JARAYONLARIDA OPENCL FREYMVORKINING IMKONIYATLARI”, “TATU xabarlar jurnali («Вестник ТУИТ», «TUIT Bulletin»)", volume 4, Issue 60, 2022, pp. 14-21.
4. Jan Lukavský, *Building Big Data Pipelines with Apache Beam: Use a single programming model for both batch and stream data processing*, Packt Publishing, 2022.
5. Джавлиев, Ш. и Тораев, Х. 2024. Katta hajmli ma’lumotlarni qayta ishlashda parallel yondashuv . *Новый Узбекистан: наука, образование и инновации*. 1, 1 (май 2024), 144–148.
6. M.F. Raximov, Sh.A. Javliyev. “TASVIRLARNI PARALLEL QAYTA ISHLASHDA CUDA TEXNOLOGIYASINING IMKONIYATLARI”, “TATU xabarlar jurnali («Вестник ТУИТ», «TUIT Bulletin»)", volume 2, Issue 66, 2023, pp. 64-72.

7. Очилов Маннон Мусинович, and Жавлиев Шахзод Алишер Ўғли. "НЕЙРОН ТАРМОҚНИ ЎҚИТИШНИ ТЕЗЛАШТИРИШДА МКL ПАРАЛЛЕЛЛАШТИРИШ КУТУБХОНАСИНИНГ ИМКОНИЯТИ" Science and innovation, vol. 2, no. Special Issue 3, 2023, pp. 231-235. doi:10.5281/zenodo.7856100
8. Mekhridin Rakhimov, and Shakhzod Javliev. "THE POSSIBILITY OF CUDA TECHNOLOGY IN DEEP LEARNING PROCESSES" Science and innovation, vol. 2, no. Special Issue 3, 2023, pp. 163-167. doi:10.5281/zenodo.7854484.